

HAMKORLIK TEXNOLOGIYASI ASOSIDA FIZIKA FANINI O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Toshpulatova Shaxlo Ochilovna

T.N.Qori Niyoziy nomidagi O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti doktoranti,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

sh.ochilovna@inbox.uz.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10115414>

Annotatsiya. Maqola ta'lim-tarbiya sifatini oshirishda hamkorlik pedagogikasining fizika darslarida ahamiyati masalalariga bag'ishlangan. Shuningdek, muallif hamkorlikda o'qitish texnologiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etishning metodik tizimini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratgan hamda takomillashtirish bo'yicha o'z fikr va mulohazalarini berib o'tgan.

Tayanch so'zlar: hamkorlik texnologiyasi, fizika o'qitish metodikasi, FSMU, kreativ fikrlash, mantiqiy fikrlash, novator, fizika fani, nazariya va amaliyot hayotiyliigi.

Аннотация. Статья посвящена важности педагогики сотрудничества на уроках физики в повышении качества образования и воспитания. Автор также уделил особое внимание совершенствованию методологической базы для разработки и внедрения совместных педагогических технологий и предоставил отзывы и отзывы об улучшении.

Ключевые слова: технология сотрудничества, методика преподавания физики, МППО, креативное мышление, логическое мышление, новатор, предмет физики, жизнеспособность теории с практикой.

Abstract. The article is devoted to the importance of joint pedagogy in physics lessons in improving the quality of education and upbringing. The author also paid special attention to improving the methodological framework for the development and implementation of joint pedagogical technologies and provided feedback and feedback on improvement.

Keywords: technology of cooperation, methods of teaching physics, IPPR, creative thinking, logical thinking, innovator, subject of physics, viability of theory with practice.

Respublikamizda ta'lim tizimining davlat siyosati darajasiga ko'tarilishi yuqori malakali kadrlarning yangi avlodini hamkorlik texnologiyasi asosida shakllantirishga zamin yaratmoqda. Bu yo'lda amalga oshirilgan asosiy vazifalardan biri yangi O'zbekistonni rivojlantirishga asos bo'ladigan hamkorlikdagi ta'lim tizimining tashkil etilishidir. Shu bilan birga barcha davrlarda bo'lgani singari bugungi kunda ham yuksak malakali kadrlar tayyorlashda hamkorlikdagi ta'lim samaradorligini oshirish masalasi dolzarb ahamiyatga ega bo'lib qolmoqda.

Ma'lumki, hamkorlik pedagogikasini novator-pedagoglar (S.N.Lisenko, I.P.Volkov, Sh.A.Amonashvili, V.F.Shatalov va boshqalar) pedagogik jarayon ishtirokchilari (professor-o'qituvchi va talabalar) o'rtasida insonparvarlik tamoyiliga asoslangan o'zaro munosabatlarni tashkil etishini ta'kidlab o'tadilar. Hamkorlik pedagogikasi uchun konseptual ahamiyatga ega qoidalar K.D.Ushinskiy, A.S.Makarenko, V.A.Suxomlinskiy, J.J.Russo, A.Avloniy va boshqalarning pedagogik qarashlarida o'z ifodasini topgan. Pedagogik hamkorlik g'oyalari bugungi kunda pedagogik texnologiyalar mazmuniga singdirilgan va "XXI asr ta'limi Konsepsiyasi" asosini tashkil etadi.

Uzluksiz ta'lim tizimining insonparvarlashuvi barcha fanlar singari fizika o'qitish metodikasining ham ta'lim nazariyasi va amaliyotini tavsif etuvchi, ilmiy dunyoqarashga oid qonun,

qoida va nazariyalar yig'indisi sifatida o'zaro hamkorlikka asoslanuvchi, talabalar orasida dars jarayonida o'zaro bir-birini tushunish, o'zaro hurmat, birgalikdagi hamkorlik, o'zaro yordam kabilarni tarkib toptirish zarurdir. Shunday metodlardan biri FSMU (Fikr. Sabab. Misol. Umumlashtirish) metodi bo'lib bu metod orqali talabalar hamkorlik texnologiyasi yordamida nazariya, qoida, qonun va amaliyotni o'zaro bog'lab darsni mustahkamlash bosqichida maqsadli foydalanish imkonini beradi.

Foydalanish yo'li quyidagicha. Biror mavzu bo'yicha fikr beriladi. Shu mavzuni kelib chiqish sababi tushuntiriladi. Unga misol keltiriladi. Mavzu umumlashtiriladi. Masalan: "Diffuziya" hodisasini tushuntirishda

Fikr: Molekulalarning o'z-o'zidan bir-biriga qo'shilish hodisasi.

Sabab: Molekulalarning uzluksiz va tartibsiz harakati natijasida paydo bo'ladi. Temperatura oshsa diffuziya tezligi oshadi. Gazlarda diffuziya hodisasi tez kechadi, suyuqliklarda sekinroq kechadi, qattiq jismlarda esa juda ham sekin bo'ladi, sababi qattiq jismlarning molekulalari zich joylashgan.

Misol: Atirning isi tez tarqaladi. Ovqatning hidi. Qandchoy hosil bo'lishi. Go'shtni tuzlash. Tuzlama tayyorlash.

Umumlashtirish: Diffuziya hodisasi molekulalarning o'z-o'zidan bir-biriga aralashib ketish hodisasi. Bu hodisa molekulalarning uzluksiz va tartibsiz harakati natijasida paydo bo'ladi. Diffuziya hodisasi temperaturaga bog'liq. Temperatura oshsa diffuziya tezligi ham oshadi. Diffuziya hodisasi gazlarda tezroq, suyuqliklarda sekin, qattiq jismlarda juda ham sekin kechadi.

"Kuch" kabi fizika kattalikni tushuntirish

Fikr: Jismni harakatga keltiruvchi, unga tezlik beruvchi sabab .

Sabab: Ikki (kamida) jism o'zaro ta'sir qilishi natijasida paydo bo'ladi.

Misol: Kuch bor ekanki hayot bor. Biz yura olamiz. Qushlar ucha oladi. Kema suvda suza oladi Samolyot havoda shunchalik og'ir bo'lishiga qaramay ucha oladi.

Umumlashtirish: Kuch jismlarning o'zaro ta'siri natijasida paydo bo'ladi. Kuch jismlarni harakatga keltiradi. Harakatlanish natijasida jismlar tezlik oladi. Tezligini o'zgartirishi natijasida tezlanishga ega bo'ladi.

Kuch bor ekan, hayot bor, rivojlanish bor, Kuch ta'sirida biz yura olamiz, sochiq bilan artinamiz, stakanda suv turadi, choyni ichib bilamiz.

"Bosim" fizik kattalikni tushuntirish

Fikr: Yuza birligiga ta'sir etuvchi kuch.

Sabab: Yuza birligiga kuch ning ta'siri natijasida paydo bo'ladi.

Misol: Binolarni qurish vaqtida bosimni kamaytirish uchun poydevor keng qilinadi. Bosimni oshirish uchun esa anjomlar uchli qilib yasaladi. Masalan: Pichoq, qaychi, ombur, arra, randa..... va hokazo.

Umumlashtirish: Yuza birligiga ta'sir etuvchi kuch.

Yuza birligiga kuch ning ta'siri natijasida paydo bo'ladi.

Binolarni qurish vaqtida bosimni kamaytirish uchun poydevor keng qilinadi. Bosimni oshirish uchun esa anjomlar uchli qilib yasaladi. Masalan: Pichoq, qaychi, ombur, arra, randa..... va hokazo.

Demak, hamkorlik pedagogikasi mustaqil pedagogik kontsepsiya bo'lib, uning asosiy natijasi professor o'qituvchi va talaba hamkorligida ko'zlangan maqsadga erishish ya'ni XX asrning 70-80 yillarida shakllangan novator-o'qituvchilar harakatidan foydalanishdir.

Yuqoridagi hamkorlikdagi pedagogika metodlari asosan ijodiy, mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan bo'lib evristik xarakterga egadir. O'qituvchi talabalarga tayyor bilim bermadi, talabalar o'zlari so'ragan savollariga javob topib, yangi ma'lumotlarga ega bo'lishdi. O'qitishda talabalarning ijodiy, mantiqiy fikrlashi va hamkorlikdagi faoliyati ishlari alohida o'rin tutadi. Faqatgina bilimlarni amalda yuqoridagi FSMU metodini qo'llash jarayonida talaba mavjud imkoniyatlarni ochib berishi mumkin. Talabalarning baholash faoliyati ham o'qituvchining ob'ektiv fikriga, ham talabaning o'z-o'zini tanqidiga asoslab bo'lajak o'quvchilarining o'zini o'zi boshqarish va intilishlari, qiziqishi va motivatsiyasining hayotiylik darajasini pasaytirmaslik uchun nazariya va amaliyotning o'zaro hamkorligini ta'minlaydi.

REFERENCES

1. Манифест "Педагогика сотрудничества" – Переделкино, 1986г.
2. Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении: О коллективном способе учебной работы. – М.: Просвещение, 1991.
3. Николаева Л.В. Педагогика сотрудничества как эффективная технология в преподавании физики //URL: <https://conseducer.ru/index.php/chtenya/145-nikolaeva>
Источник: Нестерова И.А. Педагогика сотрудничества // Энциклопедия Нестеровых - https://odiplom.ru/lab/pedagogika_sotrudnichestva.html
4. Хекхаузен, Х. Мотивация и деятельность [Текст] / Х. Хекхаузен. - М.: Педагогика, 1986. - 247 с.
5. Каримов А.М., Тошпулатова Ш.О. Использование инновационных методов на уроках физики. – Ташкент «ФАН», 2009. 260с.
6. Тошпулатова Ш.О. Развитие логического мышления учащихся. Монография. – Ташкент «ФАН», 2017. 120с.